

TARIXIY-PEDAGOGIK KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY TUZILMASI

Abdullayeva Dilobar O‘tkirovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Ofis registratori xizmatlari yetakchi mutahhisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12516043>

Annotatsiya. *Kasbiy pedagogik kompetensiya: funksional-faollik, universal va shaxsiy faoliyat. Muallif professionalning aniq ta'rifini beradi maxsus pedagogik tahlil asosida aniqlangan mavjudlarini hisobga olgan holda o'qituvchilarning malakasi adabiyot. Maqolada asosiy tarkibiy elementlarning batafsil tavsifi taklif etiladi va berilgan kasbiy pedagogik kompetensiya: motivatsion-irodaviy, faoliyatga asoslangan, kommunikativ va aks ettiruvchi. Kasbiy kompetensiya tarkibiy qismlarining xususiyatlariga alohida e'tibor beriladi o'qituvchilar, muallif ularning har birida eng muhim jihatlarni ta'kidlaydi. Maqolada mutaxassislarning fikrlari, mutaxassisning har bir tarkibiy qismi uchun kompetensiyalar to'plamini tanlashni asoslash pedagogik kompetensiya Maqolada muallif o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish muhimligini ko'rib chiqadi.*

Kirish so‘zlar: *kasbiy kompetensiya, o‘qituvchi, malakalar, tuzilma kasbiy tarixiy pedagogik kompetensiya.*

Kirish. Ijtimoiy-iqtisodiy sohada ro‘y berayotgan o‘zgarishlar tizimdagi o‘zgarishlarga olib keldi o‘qituvchilik faoliyatini tashkil etishga ta'sir ko'rsatgan ta'lim. Ko'proq va ko'proq paydo bo'ladi Ko'p qirrali amaliyotlar zamonaviy o'qituvchidan nafaqat bilimni, balki loyihalash qobiliyatini, shakllantirish, bilim olish. Barkamol o'qituvchi tanqidiy fikrlashga ega bo'lishi kerak, boshqa so'z bilan aytganda, u ko'plab yechimlar orasidan ma'lumotlarda eng maqbul va samaralisini tanlashga qodir muayyan shartlar va soxta qarorlarni mohirlik bilan rad etish. Qobiliyatga asoslangan yondashuv nazarda tutadi bilimlarni muntazam yangilash va kasbiy muammolarni hal qilish uchun - yangi ma'lumotlarni mohirona egallash, ushbu maxsus sharoitlarda qo'llaniladi. Shunday qilib, kompetensiya sifatida tavsiflanishi mumkin haqiqiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati O'qituvchining malakasi - bu o'qituvchining muvaffaqiyatli samarali faoliyatining ko'rinishlari to'plami. Kompetensiya - bu shaxs bilimli, bilim va tajribaga ega bo'lgan masalalar majmuasidir. Kompetensiya - bu shaxsga imkon beradigan tegishli bilim va qobiliyatlarga ega bo'lish ma'lum bir soha haqida oqilona fikr yuritish va unda samarali harakat qilish Kompetensiya – bu samarali bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadigan professional vakolatlar, funktsiyalar majmui o'quv jarayonidagi faoliyat samarali amalga oshirilishini ta'minlaydigan professional va shaxsiy fazilatlar majmui kompetensiyalar. V.A.ning so'zlariga ko'ra. Slastenin, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini aniqlashda kerak pedagogik faoliyatga tayyorlanishda nazariya va amaliyotning birligini, yechim sifatini yodda tuting vazifalarni o'qituvchining kasbiy malakasi, o'qituvchining mahorati bilan aniqlash mumkin Amaliy etnopsixologiyada pedagogik kompetensiya ko'pincha belgilanadi professionallik. O'qituvchining malakasi va kasbiy mahorati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash shu bilan murakkablashadi "O'qituvchining kasbiy mahorati" atamasi hali psixologik nuqtai nazardan aniq izoh topmaganligi Biz professional o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablarning to'liq tavsifini ko'rib chiqamiz V.A.ning asarlari. Suxomlinskiy: bolalarga bo'lgan muhabbat, ular bilan muloqot qilishdan qoniqish, chuqur bilim, keng dunyoqarash, ilmiy muammolarga qiziqish, pedagogik va psixologik bilimlar, amaliy ko'nikmalar ishning turli sohalarida . N.K.ning so'zlariga ko'ra.

Krupskaya, o'qituvchining professionalligi o'z predmetini bilmasdan va fanning dialektik asoslarini o'zlashtirmasdan imkonsizdir; san'at o'z bilimlaringizni professionallik bilan birgalikda boshqalarga o'tkazing, mavzuni tan oling yoki hodisa, texnologiya yutuqlaridan foydalanish, hodisalarni tushuntirish, tushuntirish, to'g'riligini isbotlash san'ati o'quvchilarga yoshga oid bilimlarni o'zlashtirish, eslash va qo'llashga yordam beradigan o'z bayonotlari bolaning fikrlash va idrokining g'ayrioddiy rivojlanishi, aloqa nazariyasining tabiiy muammolarini bartaraf etish amaliyot bilan. O'qituvchilik faoliyatida yuqori ixtisoslashtirilgan kompetentsiyaning mavjudligi qabul qilinishi mumkin emas, O'qituvchining kasbiy mahorati pedagogik kompetentsiyaning mutlaqo barcha turlarining kombinatsiyasi bilan belgilanadi. E'tibor bering, pedagogik faoliyatning har bir turi kasbiy pedagogik faoliyatdan iborat bilim va ko'nikmalar, kasbiy pedagogik lavozimlar, kasbiy muhim shaxs fazilatlarini. Kasbiy kompetentsiyani shakllantirish zaruriy shartdir o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish. Shunday qilib, tor ma'noda kompetentsiyani ham ijtimoiy-pedagogik faoliyatning qadriyati, ham keng ma'noda o'qituvchi shaxsining integral xususiyati sifatida ko'rib chiqish mumkin, bu esa o'z navbatida burilish, uning qiymat yo'nalishlariga ta'sir qilish. Muallifning kontseptsiyalarini tahlil qilib, olimlarning nuqtai nazarlarini tahlil qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, kompetentsiya o'qituvchining kasbiy va shaxsiy xususiyati ekanligini ko'rsatadi. Bu xususiyat vaziyatga adekvat, mustaqil harakat qilish qobiliyati va qobiliyatini tavsiflaydi kasbiy faoliyat "O'qituvchi" kasbiy standartini tahlil qilish, shuningdek, mutaxassislarning tadqiqotlarini o'rganish soha va o'qituvchilar malakasini oshirish, asosiy tarkibiy qismlari shakllantirildi o'qituvchilarning kasbiy malakasi. Motivatsion-irodaviy komponent kasb tanlash motivlari, ishtiyoqi bilan belgilanadi. kasbiy rivojlanish, kasbiy sohada o'zini o'zi takomillashtirish, qiziqishlarning namoyon bo'lishi pedagogik faoliyat, umumiy va tor doirada pedagogikaning yangi tendentsiyalari va yo'nalishlarini o'rganish o'qituvchilar mutaxassisliklari. M.A. Studyannikova, kasbiy kompetentsiyaning motivatsion tarkibiy qismiga o'qituvchi doimiy ijodiy o'sish istagini, pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishdan qoniqishni ham o'z ichiga oladi faoliyati, talabalar bilan muloqot qilishdan, bilim va ko'nikmalarga doimiy qiziqish va ularning istagi yaxshilash. Ko'pgina mualliflar motivatsion-irodaviy komponentni muhim xususiyat deb bilishadi o'qituvchining kasbiy malakasi - o'qituvchining pedagogik yo'nalishi. Bunday mualliflar qatorida Ya.L deb atash mumkin. Kolominskiy, N.V. Kuzmin o'qituvchi S.A. Sergeyo o'qituvchi o'z ishida ijodkorlikka e'tibor qaratishi kerak, deb hisoblaydi faoliyatining tarkibiy qismi. Ijodsiz, muallifning fikricha, samarali pedagogik faoliyat bo'lishi mumkin emas faoliyati .T.R. Narulina va A.I. Timoshenko pedagogik faoliyatning xususiyatlarini to'ldirib, chuqurlashtiradi uning ijodkorligi, chegaradan tashqari fikrlash qobiliyati, fikrlashning moslashuvchanligi va tasavvurining rivojlanishi .Ba'zi mualliflar o'qituvchining pedagogik faoliyati xususiyatlari majmuasini kengaytirib, qo'shimcha qiladilar stereotiplarni yengish qobiliyati, yangilik tuyg'usi, tushuncha, innovatsiyalarga tayyorlik, yangi innovatsion g'oyalarni ishlab chiqarish va amalga oshirish O'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasining kommunikativ komponenti ko'nikmalar va ko'nikmalardan iborat boshqa odamlar, talabalar va ularning ota-onalari, hamkasblari bilan muloqot qilish qobiliyati jamoaga. N.V. Kuzmina o'qituvchining ma'naviy kabi fazilatlarini kommunikativ tarkibiy qismga ishora qiladi sezgirlik, empatiya, o'zaro tushunish. V.D. Simonenko, M.V. G'ayratli o'qituvchi kerak deb hisoblaydi muloqotga ochiq, do'stona, odamlar bilan munosabatda bo'ling. N.K. Sergeev buni zarur deb hisoblaydi o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining ushbu komponentida o'qituvchining yaratish qobiliyatini eslatib o'ting sinfda uyg'un va qulay muhit, o'qituvchining tashkilotchilik qobiliyati va talabalarni jalb qilish qobiliyati. Uning fikricha, o'qituvchining kasbiy malakasi talab qilinadi

o'qituvchining bilimlarni yetkazish qobiliyatini hisobga olish, taqdim etish usullari va shakllarini rivojlanish darajasiga moslashtirish va o'quvchilarning tasavvurlari, o'z fikrlarini og'zaki va og'zaki usullardan foydalangan holda aniq va aniq ifodalash qobiliyati ularni ifodalashning noverbal usullari O'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasining reflektiv komponenti qobiliyatni o'z ichiga oladi o'qituvchilarni o'z-o'zini hurmat qilish, introspektsiya va fikrlash qobiliyati. Pedagogik aks ettirish vositalari o'quv faoliyatini tahlil qilish va baholashni ifodalaydi, o'qituvchining ishini har tomonlama baholash imkonini beradi; kasbiy fazilatlarini yaxshilash va ularning yo'nalishini shakllantirish uchun xulosalar chiqarish rivojlanish. Ushbu pozitsiyani T.A. Litvinenko M.M. Karnelovichning ta'kidlashicha, aynan aks ettirish qobiliyati professionalga yordam beradi o'z-o'zini tartibga solish va o'z-o'zini tahlil qilish mexanizmlari bilan faol yordam beradigan o'qituvchilarning rivojlanishi Pedagogik kompetentsiyaning umumiy tuzilishida ba'zi tadqiqotchilar boshqalarni ajratib ko'rsatishadi uning alohida turlari. Masalan, Xasan B.I konflikt kompetentsiyasini o'rganadi ("rivojlanish darajasi qarama-qarshilikdagi xatti-harakatlarning mumkin bo'lgan strategiyalari to'g'risida xabardorlik va ushbu strategiyalarni amalga oshirish qobiliyati muayyan hayotiy vaziyatda") Anisimova O.A. boshqa alohida turni ko'rib chiqadi pedagogik kompetentsiya-o'qituvchining sog'liqni saqlash sohasidagi kompetensiyasi, saqlanishini belgilaydi va o'qituvchilarning kasbiy salomatligi va talabalarning aqliy va jismoniy salomatligini mustahkamlash. Yangi Pedagogik kompetentsiyani o'rganishning bir jihati uning hissiy komponentini o'rganishdir. IN E.V kontseptsiyalariga muvofiq. Libina, M.A. Mano ilova hissiy kompetentsiyani quyidagicha belgilaydi o'z-o'zini tartibga solish va tushunish orqali shaxslararo munosabatlarni tartibga solish qobiliyatlari guruhi o'zining va boshqalarning his-tuyg'ulari Demak, pedagogik kompetentsiya tizimli hodisa bo'lib, uning mohiyati shundan iborat pedagogik bilim, tajriba, o'qituvchining xossa va sifatlarining tizimli birligi, samarali bo'lishiga imkon beradi pedagogik faoliyatni amalga oshiradi, pedagogik jarayonni maqsadli tashkil qiladi muloqot, shuningdek, o'qituvchining shaxsiy rivojlanishi va takomillashtirishni nazarda tutadi. Bunday rivojlanish doimiy ravishda sodir bo'ladi, bu esa pirovardida maktab o'quvchilarining yuqori darajadagi ta'limini ta'minlaydi mamlakat.

Adabiyotlar:

1. Astashova N. A. Pedagogik faoliyatning gumanistik asoslari /N. A. Astashova // Axborotnoma Bryansk davlat universiteti.
2. Vvedenskiy V.N. O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasini modellashtirish / Vvedenskiy, V.N.Pedagogika.
3. Karnelovich M.M. O'qituvchilarning ma'muriyat bilan o'zaro munosabatlarida kommunikativ aks ettirish maktab]/ M.M.Karnelovich // Bresk universiteti axborotnomasi. Kulrang gumanitar va madaniy fanlar.
1. 4.Kuzmina N.V. Pedagogik faoliyatni tadqiq qilish usullari / N.V. Kuzmina. - Lipetsk: Leningrad davlat universiteti, 5. Litvinenko T.V. O'z-o'zini tarbiyalash jarayonida o'qituvchining kasbiy muhim fazilatlarini rivojlantirish / Litvinenko T.V. - referat. dis. pedagogika fanlari nomzodi:
4. Makarenko, A.S. Tanlangan asarlar: 3 jildda [Matn] // Makarenko, A.S. Tahririyat jamoasi: N.D.Yarmachenko va boshqalar - Kiev: Rad. maktab
5. Markova A.K. Kasbiylik psixologiyasi /A. K. Markova.
6. Narulina T.R. O'qituvchining kasbiy ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish / T.R. Narulina

7. Sergeiko S.A. O'qituvchilik kasbining umumiy asoslari: o'quv-uslubiy majmua.
8. Simonenko V.D. Talabalarga iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslarini o'rgatish metodikasi / V.D.Simonenko, .
9. Slastenin V. A. Pedagogik ta'lim: XXI asr muammolari / V. A. Slastenin // Xalqaro. “O'qituvchi ta'limi: 21-asr muammolari” ilmiy-amaliy konferensiyas.
10. Ushinskiy, K.D. Pedagogika tarixi bo'yicha o'qituvchi [Matn] // Ushinskiy, K.D. Umumiy tahririyat ostida.